

АНАЛИЗ ФЛАВОНОИДОВ В НЕКОТОРЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗЦАХ МЕТОДОМ ВЭЖХ

Рузиев И.Х.

Сайфуллаева Ш.Ш.

Karimova M.E.

Институт биохимии Самаркандского государственного
университета им. Ш.Рашидова

E-mail: ruziyev78@inbox.ru

Аннотация. Исследовано хроматографическое удерживание некоторых производных флавоноидов в условиях обращено-фазового варианта ВЭЖХ. Определены факторы удерживания при различных составах элюента (CH₃OH, фосфатный буфер). Исследовано взаимосвязь между строением, свойствами и хроматографическим удерживанием некоторых флавоноидов.

Annotasiya. Ba'zi flavonoid hosilalarining xromatografik tutilishi teskari fazali YuSSX sharoitida o'rganildi. Turli xil eluent tarkiblari (CH₃OH, fosfat buferi) uchun ushlanish omillari aniqlandi. Ayrim flavonoidlarning tuzilishi, xossalari va xromatografik tutilishi o'rtasidagi bog'liqlik o'rganilgan.

Abstract. Chromatographic retention of some flavonoid derivatives under conditions of reversed-phase HPLC was studied. Retention factors were determined for different eluent compositions (CH₃OH, phosphate buffer). The relationship between the structure, properties and chromatographic retention of some flavonoids was studied.

Ключевые слова: флавоноиды, софора толстоплодная, пива, вино, лакрица, эллюент, ОФ ВЭЖХ, высокоэффективная жидкостная хроматография, фактор удерживания, поток элюента, зависимость удерживания от состава элюента.

Kalit so'zlar: flavonoidlar, qalin mevali Sophora, pivo, vino, qizilmiya, elyuent, MF YuSSX, yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi, tutilish koeffitsienti, eluent oqimi, tutilishning elyuent tarkibiga bog'liqligi.

Key words: flavonoids, pagoda tree, beer, wine, licorice, eluent, RP HPLC, high-performance liquid chromatography, retention factor, eluent flow, dependence of retention on eluent composition.

Флавоноиды представляют собой природные соединения с ярко выраженными биологическими свойствами, находящие широкое применение — от фармацевтики до пищевой промышленности. Для их детального изучения и выделения требуется точный и эффективный метод хроматографического разделения [1, 2].

Флавоноиды в значительных количествах присутствуют в растительных продуктах питания. Их можно найти в кожуре цитрусовых, луке, зеленом чае, красном вине, темном пиве, облепихе, тунбергии и темном шоколаде с содержанием какао от 70% и выше. Среди флавонов и флавонолов самым распространенным соединением в продуктах питания является кверцетин, а также встречаются кемпферол, мирицетин, апигенин и лютеолин [3].

Флавоноиды можно извлечь из таких пищевых источников, как фрукты, овощи, чай, вино и другие продукты. Благодаря их положительному влиянию на здоровье, флавоноиды привлекают значительное внимание исследователей и используются для разработки новых фармацевтических препаратов.

Метод ВЭЖХ позволяет проводить точный и чувствительный анализ флавоноидов, выделяя их из сложных растительных матриц. В статье описаны основные этапы подготовки растительных образцов, включая экстракцию целевых соединений, и оптимальные условия для проведения анализа. Представлены параметры разделения, такие как подбор подвижной фазы, тип используемой колонки, а также условия для детектирования флавоноидов. Методология ВЭЖХ также подробно описана с учетом специфики флавоноидов, которые исследуются.

Целью нашей работы явилось изучение влияния состава элюента на удерживание некоторых флавоноидов.

Объектами исследования были выбраны рутин и кверцетин.

Закономерности удерживания флавоноидов, в частности, рутина и кверцетина исследовали в условиях ВЭЖХ.

Эксперимент был выполнен на жидкостном хроматографе “Agilent 1200 Series Rapid Resolution LC System” с УФ детектором. Детектирование проводили при длине волны 254 нм. Сорбентом служил Eclipse XDB C-18, размер частиц 5 мкм. Размеры хроматографической колонки 4.0x250 мм. Объем подвижной фазы в колонке принимали равным объему удерживания нитрита натрия. В качестве элюентов применяли смесь ацетонитрил – вода с содержанием ацетонитрила от 15 до 40% (по объему).

Рисунок 1. Хроматограмма смеси флавоноидов (состав элюента: CH_3CN /фосфатный буфер = 30:70)

Наилучшей селективностью к исследуемым соединениям обладает система с объемным содержанием органического модификатора (CH_3OH) в элюенте равным 30 %. Экспериментальные данные показали, что при содержании в элюенте 40% метанол сорбаты быстрее элюируются из колонки, что сопровождается пониженной селективностью такой хроматографической системы к рассматриваемым соединениям.

При этом были определены оптимальные условия разделения смеси экстрактов флавоноидов: элюент - ацетонитрил: фосфатный буфер = 20:80, скорость подвижной фазы - 1 мл/мин. Детектор УФ, длина волны 220 нм. Хроматограмма смеси, полученной в этих условиях, представлена на рис 1.

Подводя итог, можно заключить, что ВЭЖХ является высокоэффективным методом хроматографического разделения и анализа флавоноидов. Результаты

исследования подтверждают, что этот метод может быть применен для количественного определения флавоноидов в различных образцах. Его основными преимуществами являются высокая чувствительность, быстрота анализа и точность, что делает ВЭЖХ значимым инструментом в изучении флавоноидов. Дальнейшие исследования в этой области помогут углубить знания о структуре и биологической активности разных флавоноидов, что, в свою очередь, может привести к новым медицинским и пищевым приложениям. Исследование влияния структуры сорбатов на хроматографическое удерживание и сорбцию флавоноидов, таких как рутин и кверцетин, с использованием ВЭЖХ на неполярном сорбенте показало, что наибольшее разделение смеси флавоноидов достигается при соотношении компонентов подвижной фазы ацетонитрил/вода (30/70% об.).

Литература:

1. Тараховский Ю. С., Ким Ю. А., Абдрасилов Б. С., Музафаров Е. Н. Флавоноиды: биохимия, биофизика, медицина. Пушино: Synchronobook, 2013. 310 с.
2. Рузиев И.Х., Мухамадиев Н.К. Модели хроматографического удерживания производных ряда изохинолина. Научный вестник. СамГУ - 2019, №1 (113). 113-119с.